

CLAUSURA DE ROTACION

EVALUACION DE LA ADHERENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE
ODONTOLOGIA DE LA USC AL PROCESO DE SEMAFORIZACIÓN

MANEJO DE INSUMOS

ESTUDIANTES:

STEVEN TROCHEZ D

ANDREA ZAMBRANO NARVÁEZ

DOCENTE TUTOR: DRA.

NORAYDA FRANCO PUENTE

2018 A

Semaforización

- La semaforización es una herramienta que permite identificar y determinar en el momento oportuno que medicamentos o materiales odontológicos están próximos a vencer, posibilitando del mismo modo ejercer un control sobre los medicamentos o materiales de baja rotación.

Semaforización

En la semaforización se utilizan 3 colores para saber qué tiempo tiene y cuanto le falta para caducar un material.

- El color rojo; insumo con fecha de vencimiento menor a 6 meses.
- El color amarillo; insumo con fecha de vencimiento mayor a 6 y menor a 12 meses.
- El color verde; insumos con fecha de vencimiento mayor a 12 meses.

Semestres

- Del universo global comprendido por estudiantes de la Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali se toma aleatoriamente una muestra de 123 estudiantes de V a X semestre para realizar el estudio

No. Estudiantes

Formato

- Para realizar el informe se diseñó un formato el cual fue aplicado a cada uno de los 6 semestres en estudio, en el formato se verifican los siguientes aspectos:

- Fecha
- Nombre Estudiante
- Semestre
- Material - 3 diferentes
- Fecha de vencimiento
- Registro ficha – Si / No
- Semaforización – Si / No

PROGRAMA DE ODONTOLOGIA USC REGISTRO DE AUDITORIA ALEATORIA DE MATERIALES CLINICA

Fecha	Estudiante	Semestre	Verificacion Aleatoria de Materiales	Fecha de vencimiento	Registro ficha	Semaforizacion

Semaforización

V SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion V Semestre

■ Verde ■ Amarillo ■ Rojo

Semaforización

VI SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion VI Semestre

Semaforización

VII SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion VII Semestre

Semaforización

VIII SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion VIII Semestre

Este es el semestre con más bajo cumplimiento de los 6 semestres evaluados.

Semaforización

IX SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion IX Semestre

■ Verde ■ Amarillo ■ Rojo

El IX semestre es el mejor evaluado de los 6 semestres analizados.

Semaforización

X SEMESTRE

■ Registro ficha ■ Semaforizacion

Semaforizaion X Semestre

Semaforización

Registro ficha

Registro Ficha

Semaforización

Semaforizacion

■ V SI ■ V NO ■ VI SI ■ VI NO ■ VII SI ■ VII NO
■ VIII SI ■ VIII NO ■ IX SI ■ IX NO ■ X SI ■ X NO

Semaforizacion

■ Si ■ No

Semaforización

Entre todos los semestres evaluados y los 235 insumos verificados se retiraron en total 12 insumos a estudiantes de VII, VIII y X semestre los cuales ya se encontraban vencidos.

CLAUSURA DE ROTACION

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

**ESTUDIANTES:
STEVEN TROCHEZ D
ANDREA ZAMBRANO NARVÁEZ**

Historia Clínica

- Es el conjunto de documentos derivados de la relación médico/ paciente, es un elemento estructural que encierra la atención brindada que a su vez sirve como instrumento que permite la garantía de calidad en el servicio; para este caso en el área odontológica, de esta manera obteniendo el registro de las condiciones de salud del usuario a través del proceso de atención en salud.
- De acuerdo al artículo 34 de la Ley 23 de 1981, la historia clínica se define como el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, es un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido, teniendo plena autorización del paciente o en los casos previstos en la norma; artículo 25 de La ley 35 de 1989 por medio del cual se establece la obligatoriedad de la historia clínica Odontológica, el odontólogo deberá abrir y conservar debidamente las historias clínicas de sus pacientes, de acuerdo a los cánones científicos.

Historia Clínica

Se realizó una verificación de cumplimiento de las historias clínicas de los estudiantes de la universidad Santiago de Cali de V a X semestre, en el cual se elaboró un formato donde se recopiló los aspectos más importantes a tener en cuenta:

- Consentimiento informado
- Odontograma inicial
- Índice de placa O'Leary
- Periodontograma,
- Diagnóstico definitivo
- Plan de tratamiento,
- Certificación y aprobación de la historia clínica,
- Evolución tratamiento diario

Formato

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FORMATO DE AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS DE PRACTICAS

CUMPLE
NO CUMPLE

1
0

AUDITOR:

SEMESTRE:

CUMPLIMIENTO

NUMERO DE HISTORIA CLINICA								
ESTUDIANTE EVALUADO								
TUTOR								
FECHA EVALUACION: D/M/A								
Consentimiento informado								
Evolucion hallazgos dentales (odontograma inicial)								
Higiene oral y control de placa bacteriana. Indice de O'leary								
Periodontograma								
Diagnostico definitivo								
Plan de tratamiento								
Certificacion de aprobacion historia clinica								
Evolución del tratamiento diario ejecutado								
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
% Cumplimiento (SUM/ 8)*100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBSERVACIONES:								

Resultados

- A continuación se presentan los resultados de la verificación de cumplimiento de 122 historias clínicas escogidas aleatoriamente y revisadas de estudiantes correspondientes de V a X semestre.

Resultados – Semestre X

Resultados – Semestre IX

Resultados – Semestre VIII

Resultados – Semestre VII

Resultados – Semestre VI

Resultados – Semestre V

Resultados – Semestre V a X

Resultados – Cumplimiento %

El semestre con mejor grado de cumplimiento es IX con un 100% a diferencia del X semestre quien tiene el cumplimiento más bajo con un 59%.

CLAUSURA DE ROTACION

BIOSEGURIDAD Y CONTROL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

**ESTUDIANTES:
STEVEN TROCHEZ D
ANDREA ZAMBRANO NARVÁEZ**

Bioseguridad

- Las normas de bioseguridad surgieron para controlar y prevenir el contagio de enfermedades infecto-contagiosas las cuales cobraron mayor importancia con la aparición del virus de inmunodeficiencia humana. También son todas aquellas normas, procedimientos y cuidados que se deben tener a la hora de atender pacientes y/o manipular instrumental contaminado para evitar el riesgo de infectarnos o enfermarnos. Etimológicamente Bioseguridad viene de Bio = Vida y SEGURIDAD = libre o exento de riesgo.

Objetivo

- Establecer los procesos y procedimientos necesarios para la gestión integral de los residuos en la Clínica Odontológica de la universidad Santiago de Cali en cumplimiento a lo establecido por los lineamientos implantados por la normatividad ambiental vigente, mediante el compromiso del trabajo seguro con el fin de disminuir los riesgos asociados para la salud de los docentes, estudiantes, pacientes, personal de aseo, administrativo, odontólogos profesionales y auxiliares.

Clasificación

Clase de residuo	Contenido básico	Color del recipiente	Etiqueta
No Peligrosos - Biodegradables, Ordinarios, Inertes	Restos de alimentos no contaminados, servilletas, recipientes de icopor, vasos desechables, barrido, papel carbón, empaques de papel plastificado, tela, residuos de jardín	Verde	RESIDUOS COMUNES
No Peligrosos, Reciclables - Papel, cartón, Plástico, Vidrio, chatarra	Papel de oficina, bolsas de plástico Bolsas de suero no contaminadas y que no provengan de pacientes con medidas de aislamiento, envases de vidrio, cartón, papel de archivo, plegadiza, Periódico.	Gris	RECICLABLE
Peligrosos - Infecciosos Biosanitarios, Corto punzantes Anatomó - patológicos	Apósitos, gasas y vendas contaminadas con Fluidos corporales, bolsas de suero contaminadas o de pacientes con medidas de aislamiento, placentas y fluidos corporales, agujas hipodérmicas, lancetas, bisturís, elementos de limpieza Contaminados con fluidos corporales.	Rojo	CONTAMINADO
Peligrosos - Metales Pesados	Restos de termómetros rotos		MERCURIO
Peligrosos - Sustancias Químicas	Restos de medicamentos y sus empaques una vez hayan sido destruidos por estar vencidos o deteriorados.		QUIMICOS
peligroso - elementos corto punzantes	Se depositan todos los materiales corto punzantes , como agujas, laminas de bisturi, carpul de vidrio, aguja de sutura, limas, fresas, exploradores		CONTAMINADO

Formato

- Seguimiento diario
- Guardián de seguridad
- Aseo General

REGISTRO DE HALLAZGOS BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE LOS CUBICULOS

DIA	HORA	CLINICA	CUBICULO	HALLAZGOS

Resultado hallazgos

A continuación se presentan los hallazgos encontrados durante el periodo comprendido entre el 26 de abril al 11 de mayo de 2018; para el estudio se estandarizan los diferentes tipos de hallazgos en los siguientes 5 tipos:

- Elemento no permitido en guardián de seguridad.
- Elementos en unidad odontológica.
- Desechos no permitidos en tarros rojo y verde.
- Desechos en piso, mesón u otros.
- Estudiante en cubículo.

Resultados

Pediatría I

■ Hallazgo

Resultados

Pediatría II

Hallazgo

Resultados

Cirugía I

Hallazgo

Resultados

Cirugía II

■ Hallazgo

Resultados

Clínica IV

Hallazgo

Resultados

Clínica V

Hallazgo

Resultados

Clínica VI

■ Hallazgo

Resultados

Clínica VII

■ Hallazgo

Resultados

Clínica VIII

Hallazgo

Resultados

Clínica IX

■ Hallazgo

Resultados

Clínica X

Hallazgo

Resultados

Bioseguridad y control

Resultados

Hallazgo Por fecha

Resultados General

No. Hallazgos

■ Pediatria I ■ Pediatria II ■ Clinica IV ■ Clinica V ■ Clinica VI ■ Clinica VII ■ Clinica VIII ■ Clinica IX ■ Clinica X ■ Cirugia I ■ Cirugia II

Resultado General

- Se presentan en total 180 hallazgos en el periodo de análisis.
- El numero mas alto corresponde a la Clínica X con 31.
- Pediatría I es el mas bajo con 5.

Clinica	No. Hallazgos
Pediatría I	5
Pediatría II	18
Clinica IV	12
Clinica V	19
Clinica VI	28
Clinica VII	8
Clinica VIII	14
Clinica IX	9
Clinica X	31
Cirugia I	24
Cirugia II	12
Total	180

Conclusiones

Al realizar cada una de las verificaciones tanto de semaforización, historia clínica y riesgos biológicos, podemos decir que los estudiantes de odontología de la Universidad Santiago de Cali no se han concientizado sobre la importancia de cumplimiento de normas que rigen cada uno de los procesos realizados en la clínica, los cuales son de suma importancia en la formación como profesionales.